

LES NORMES DE LA PRONONCIATION FRANÇAISE.

Radjabov Ruslan

Professeur à l'Université
d'État de Boukhara
rouslan87@yahoo.fr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437397>

ANNOTATION

Cet article discute de l'émergence du mot orthoépie, de sa place en linguistique, des étapes et phases de sa formation. Le niveau de recherche, les points communs des idées et les différences ont été étudiés par les scientifiques du monde entier.

Mots clés: orthographe, linguistique, système sonore de la langue, prononciation, traits différentiels, formes grammaticales.

L'orthoépie détermine la prononciation de sons individuels dans certaines positions phonétiques, ainsi que d'autres sons, ainsi que leur prononciation dans certaines formes grammaticales, groupes de mots ou mots individuels. Il est important de maintenir une prononciation uniforme. Les erreurs orthoépiques et les écarts par rapport aux normes distraient l'interlocuteur et l'empêchent de comprendre le contenu du discours, l'obligeant à prêter attention à la prononciation incorrecte plutôt qu'au sens de ce qui est dit.

L'absence de règles uniformes dans ce domaine porterait gravement atteinte à la fonction fondamentale de la langue. Les règles de prononciation standardisées, dites littéraires, sont étudiées à un moment donné par le département d'orthographe de phonétique. Selon V. G. Gak, la norme représente la mise en œuvre généralement acceptée d'éléments de système (structure), des formes stables d'éléments opposés¹.

La variation en tant qu'état naturel du langage est selon les linguistes tchèques, une condition nécessaire à l'évolution des normes. Par conséquent, ils ont introduit le concept de « stabilité flexible ou élastique de la norme²».

Analysant le concept de normes linguistiques, en particulier littéraires, L.V. Shcherba estime que la stabilité est la raison des changements systémiques et réglementaires ainsi que d'une volatilité importante.

B.N. Golovin définit une norme comme une caractéristique fonctionnelle des signes linguistiques: "Une norme est une caractéristique de la structure fonctionnelle d'une langue créée par une communauté qui l'utilise en raison du

¹ Гак В. Г. Норма и толерантность / В. Г. Гак // ИЯШ. – 1984. – №1. – с. 7-15.

² Матезиус В. О необходимости стабильности литературного языка / В. Матезиус // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967.

besoin constant de compréhension mutuelle”³. Cela signifie que la langue se développe et change au cours du processus d'activité de la parole, ce qui, bien entendu, entraîne des changements dans les normes littéraires et l'émergence de nouvelles options de prononciation. Les normes de parole régissent l'utilisation et la mise en œuvre d'outils linguistiques dans tous les types de communication. Les normes générales régissant la parole écrite et orale comprennent les normes lexicales, grammaticales et stylistiques.

A. Martinet, quant à lui, constate que cette variante de prononciation est utilisée par un très petit nombre de personnes⁴. Avec le développement de la culture et l'introduction de couches plus larges de la population, la norme orthoépique littéraire française se généralise de plus en plus: elle est enseignée à l'école, cultivée au théâtre, au cinéma et entendue à la radio. un facteur qui a un impact sérieux sur sa propagation.

Les linguistes soulignent de plus en plus qu'il n'existe pas de prononciation faisant autorité, car la prononciation correcte n'attire pas du tout l'attention⁵. Il convient également de noter qu'il est nécessaire de distinguer l'utilisation centrale et régionale des outils linguistiques et de les délimiter clairement, en tenant compte des caractéristiques de chaque région. Par exemple, R.E. Selon Lodge, les normes existent à plusieurs niveaux : local, régional et extra-régional⁶.

Bibliographie:

1. Radjabov, R. (2020). Moyens d'exprimer du sens futur dans les constructions hypothétiques. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).
2. Radjabov, R. "Научные взгляды ученых на употребление термина «будущее». На славянском и персидском." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz) 16 (2022): 16.
3. Radjabov, R. (2021). FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA ,UZUMCHILIK' LEKSIKASINING LINGVOKULTROLOGIK TAHLILI VA OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
4. Radjabov, R. (2023). Орфография НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ОРФОГРАФИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА: теоретические взгляды ученых на орфографию. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 27(27).

³ Головин Б. Н. Основы культуры речи / Б. Н. Головин. – М., 1988.

⁴ Martinet A. *Economie de changements phonétiques* / A. Martinet. – Berne, 1955.

⁵ Martinet-Walter. *Dictionnaire de prononciation française dans son usage reel* / Martinet-Walter Paris: France Expansion, 1973.

⁶ Lodge R. A. *Le français: histoire d'un dialect devenu langue* / R. A. Lodge. – Paris: Fayard, 1997.

5. Radjabov, R. (2023). ACCENTS ET MARQUES ORTHOGRAPHIQUES EN FRANÇAIS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 28(28).
6. Radjabov, R. (2023). A PROPOS DU CONCEPT D'ORTHOGRAPHE FRANÇAISE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 28(28).
7. Rajabmurodovich, R. R. (2023, February). FRANSUZ TILI ORFOGRAFIYASIGA UYG'ONISH DAVRI TILSHUNOS OLIMLARI TOMONIDAN KIRITILGAN O'ZGARTIRISHLAR TO'G'RSIDA. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 9, No. 1).
8. Rajabmurodovich, R. R. (2021). Linguo-cultural analysis of viticulture vocabulary in French and Uzbek languages. Ilkogretim Online, 20(6).
9. RADJABOV, R. R., & TOSHPULATOVA, N. (2021, March). SCIENTIFIC AND THEORETICAL VIEWS ON VITICULTURE AND ITS ROLE IN THE WORLD COMMUNITY. In E-Conference Globe (pp. 23-27).
10. RADJABOV, R. R., & MAKHMUDOVA, S. (2021, March). THE ROLE OF ART OF TRANSLATION IN THE DEVELOPMENT OF WESTERN AND EASTERN LINGUISTICS. In E-Conference Globe (pp. 310-315).
11. Radjabov, R. R. (2021). THE FRENCH FUTURE: MODALITY IN ENGLISH. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(06), 60-67.
12. Radjabov, R. (2023). ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОЯЗЫЧНОЙ ОРФОЭПИИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 30(30). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9143
13. Rajabmurodovich, Radjabov Ruslan. "ORFOEPIYA VA ZAMONAVIY FRANSUZ TILINING ORFOEPIK NORMASI XUSUSIDA." INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Vol. 1. No. 05.10. 2023.
14. Radjabov, Ruslan. "TILSHUNOSLAR AHAMIYATIDAGI TINISH BELGILARINING DASTLABKI SHARHLAR." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 31.31 (2023).
15. Radjabov, Ruslan. "FRANSUZ TILI ORFOEPIYASINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 30.30 (2023).
16. Radjabov, Ruslan. "FRANSUZ TILI ORFOGRAFIYASIGA UYG'ONISH DAVRI TILSHUNOS OLIMLARI TOMONIDAN KIRITILGAN O'ZGARTIRISHLAR TO'G'RSIDA." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 29.29 (2023).

17. Radjabov, Ruslan. "Orfografiya FRANSUZ TILI ORFOGRAFIYASIGA OID ILMIY-NAZARIY QARASHLAR: orfografiya to'g'risidagi olimlarning nazariy qarashlari." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 27.27 (2023).
18. Radjabov, Ruslan. "Scientific Opinions of Scholars on the use of The Term "Future" In Slavic and Persian." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 16.16 (2022).

